

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧАСТНЫХ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИНИКАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**Акилов Х.А.¹, Исламов М.Т.^{2,3}, Мардонов Ж.Н.^{4,5}**¹Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан²Частная клиника «Doktor Servis», г. Ташкент, Узбекистан³Центральный госпиталь Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан⁴ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан⁵Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье рассмотрены вопросы повышения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках Республики Узбекистан. Изучена эффективность организационно-управленческой модели, основанной на риск-ориентированном подходе, стандартизации клинических процессов, внедрении протоколов и чек-листов, регистрации медицинских инцидентов, клиническо-экспертном аудите и обучении персонала. Цель исследования - разработать и оценить эффективность организационно-управленческой модели обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках. Материалы и методы. Исследование проведено на базе 4 частных многопрофильных клиник Республики Узбекистан в 2023–2025 гг. Проанализированы 2047 случаев медицинской документации, 52 повторных обращения и результаты анкетирования 1020 пациентов. Оценка проводилась до и после внедрения разработанной модели. Основными критериями эффективности являлись частота дефектов медицинской помощи, количество обоснованных жалоб, качество медицинской документации, частота повторных клинических ошибок и уровень удовлетворённости пациентов. Результаты. После внедрения модели частота дефектов медицинской помощи снизилась с 17,8% до 8,9% ($p < 0,001$), количество обоснованных жалоб - с 12,4% до 7,6% ($p = 0,001$), удовлетворённость пациентов повысилась с $4,2 \pm 0,6$ до $4,8 \pm 0,3$ балла ($p < 0,001$), а качество медицинской документации улучшилось с 74% до 92% ($p < 0,001$). Частота повторных клинических ошибок снизилась на 34%. Заключение. Разработанная организационно-управленческая модель позволила достоверно улучшить основные показатели качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках. Полученные результаты подтверждают целесообразность внедрения риск-ориентированного подхода в систему внутреннего контроля качества частных медицинских организаций.

Ключевые слова: качество медицинской помощи, безопасность пациентов, управление качеством, частная медицина, клинический аудит, медицинская документация, Республика Узбекистан.

ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT MODEL FOR ENSURING THE QUALITY AND SAFETY OF MEDICAL CARE IN PRIVATE MULTIDISCIPLINARY CLINICS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**Akilov Kh.A.¹, Islamov M.T.^{2,3}, Mardonov J.N.^{4,5}**¹Center for the development of professional qualification of medical workers, Tashkent, Uzbekistan²Private Clinic “Doktor Servis”, Tashkent, Republic of Uzbekistan³Central Hospital of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan⁴Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan⁵Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article addresses issues related to improving the quality and safety of medical care in private multidisciplinary clinics in the Republic of Uzbekistan. The effectiveness of an organizational and management model based on a risk-oriented approach, standardization of clinical processes, implementation of protocols and checklists, registration of medical incidents, clinical expert audit and staff training was studied. Aim of the study - to develop and evaluate the effectiveness of an organizational and management model for ensuring the quality and safety of medical care in private multidisciplinary clinics. Materials and methods. The study was conducted in 4 private multidisciplinary clinics in the Republic of Uzbekistan from 2023 to 2025. A total of 2047 medical records, 52 repeated visits and survey results from 1020 patients were

analyzed. The assessment was performed before and after implementation of the developed model. The main effectiveness criteria were the frequency of medical care defects, the number of justified complaints, the quality of medical documentation, the frequency of repeated clinical errors and the level of patient satisfaction. Results. After implementation of the model, the frequency of medical care defects decreased from 17.8% to 8.9% ($p < 0.001$), the number of justified complaints decreased from 12.4% to 7.6% ($p = 0.001$), patient satisfaction increased from 4.2 ± 0.6 to 4.8 ± 0.3 points ($p < 0.001$), and the quality of medical documentation improved from 74% to 92% ($p < 0.001$). The frequency of repeated clinical errors decreased by 34%. Conclusion. The developed organizational and management model significantly improved the main indicators of quality and safety of medical care in private multidisciplinary clinics. The obtained results confirm the feasibility of implementing a risk-oriented approach in the internal quality control system of private medical organizations.

Keywords: quality of medical care, patient safety, quality management, private healthcare, clinical audit, medical documentation, Uzbekistan.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДАГИ ХУСУСИЙ КЎП ТАРМОҚЛИ КЛИНИКАЛАРДА ТИББИЙ ЁРДАМ СИФАТИ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-БОШҚАРУВ МОДЕЛИ

Акилов Х.А.¹, Исломов М.Т.^{2,3}, Мардонов Ж.Н.^{4,5}

¹Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²“Doktor Servis” хусусий клиникаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Марказий госпитали, Тошкент ш., Ўзбекистон

⁴“Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий - амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

⁵Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада Ўзбекистон Республикасидаги хусусий кўп тармоқли клиникаларда тиббий ёрдам сифати ва хавфсизлигини ошириш масалалари кўриб чиқилган. Хавфга йўналтирилган ёндашув, клиник жараёнларни стандартлаштириш, протоколлар ва чек-листларни жорий этиш, тиббий ходисаларни рўйхатга олиш, клиник-эксперт аудит ҳамда ходимларни ўқитишга асосланган ташкилий-бошқарув моделининг самарадорлиги ўрганилган. Тадқиқот мақсади - хусусий кўп тармоқли клиникаларда тиббий ёрдам сифати ва хавфсизлигини таъминлашнинг ташкилий-бошқарув моделини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқот 2023–2025 йилларда Ўзбекистон Республикасидаги 4 та хусусий кўп тармоқли клиника базасида ўтказилган. Жами 2047 та тиббий ҳужжат, 52 та қайта мурожаат ва 1020 нафар бемор сўровномаси на-тижалари таҳлил қилинган. Баҳолаш ишлаб чиқилган модел жорий этилишидан олдин ва кейин амалга оширилган. Самарадорликнинг асосий мезонлари сифатида тиббий ёрдамдаги нуқсонлар частотаси, асосли шикоятлар сони, тиббий ҳужжатлар сифати, такрорий клиник хатолар частотаси ва беморлар қониқиш даражаси баҳоланган. Натижалар. Модел жорий этилгандан сўнг тиббий ёрдамдаги нуқсонлар частотаси 17,8% дан 8,9% гача камайган ($p < 0,001$), асосли шикоятлар сони 12,4% дан 7,6% гача камайган ($p = 0,001$), беморлар қониқиш даражаси $4,2 \pm 0,6$ баллдан $4,8 \pm 0,3$ баллгача ошган ($p < 0,001$), тиббий ҳужжатлар сифати эса 74% дан 92% гача яхшилانган ($p < 0,001$). Такрорий клиник хатолар частотаси 34% га камайган. Хулоса. Ишлаб чиқилган таш-килий-бошқарув модели хусусий кўп тармоқли клиникаларда тиббий ёрдам сифати ва хавфсизлигининг асосий кўрсаткичларини ишончли яхшилаш имконини берган. Олинган натижалар хусусий тиббиёт ташкилотларининг ички сифат назорати тизимида хавфга йўналтирилган ёндашувни жорий этиш мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: тиббий ёрдам сифати, бемор хавфсизлиги, сифатни бошқариш, хусусий тиббиёт, клиник аудит, тиббий ҳужжатлар, Ўзбекистон Республикаси.

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Введение. Качество и безопасность медицинской помощи являются ключевыми критериями эффективности функционирования современной системы здравоохранения, поскольку напрямую определяют клинические исходы, уровень доверия пациентов, устойчивость медицинской организации и рациональность использования ресурсов. В современных условиях качество медицинской помощи рассматривается не только как результат профессиональной деятельности врача, но и как интегральный показатель управляемости всей медицинской системы, включающий организацию процес-

сов, стандартизацию лечебно-диагностических мероприятий, полноту медицинской документации, внутренний аудит, профилактику ошибок и постоянную обратную связь с пациентами [1-8, 13-18].

Проблема безопасности пациентов имеет глобальное значение. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно каждый десятый пациент сталкивается с вредом при получении медицинской помощи, а более 3 млн случаев смерти ежегодно ассоциируются с небезопасным оказанием медицинской помощи. При этом более 50% случаев вреда считаются потенциально предотвратимыми [1,3,5]. В амбулаторной и первичной медицинской помощи, по оценкам ВОЗ, неблагоприятные события могут затрагивать до 4 из 10 пациентов, а значительная часть этих случаев также может быть предупреждена при наличии эффективной системы управления рисками [1]. Эти данные подчёркивают, что обеспечение безопасности пациентов является не только клинической, но и организационно-управленческой задачей.

Современная концепция качества медицинской помощи базируется на представлении о многоуровневой системе, включающей структурные, процессные и результативные компоненты. Классическая модель A. Donabedian предусматривает оценку качества через три взаимосвязанных блока: структуру медицинской организации, процессы оказания помощи и конечные результаты лечения [4]. Такой подход сохраняет актуальность и в настоящее время, поскольку позволяет рассматривать качество медицинской помощи не изолированно, а как результат взаимодействия кадровых, технологических, организационных и управленческих факторов. В этой связи особое значение приобретают клинические протоколы, стандартизированные алгоритмы действий, чек-листы безопасности, клиничко-экспертный аудит и система регистрации инцидентов.

Всемирная организация здравоохранения в «Глобальном плане действий по обеспечению безопасности пациентов на 2021-2030 годы» подчёркивает необходимость перехода от фрагментарного контроля качества к системной политике предупреждения предотвратимого вреда в здравоохранении [5]. Ключевыми направлениями данного подхода являются формирование культуры безопасности, вовлечение руководства медицинских организаций, обучение персонала, развитие открытой системы сообщения об инцидентах, анализ причин нежелательных событий и использование полученных данных для непрерывного улучшения качества медицинской помощи [5,9-12]. Следовательно, современная система управления качеством должна быть не реактивной, а проактивной, то есть направленной на выявление и устранение рисков до развития клинически значимых дефектов.

Экономическое значение проблемы также является существенным. По данным OECD, прямые расходы, связанные с небезопасной медицинской помощью, в развитых странах могут приближаться к 13% общих расходов на здравоохранение, а совокупное глобальное экономическое бремя вреда, причиняемого пациентам, оценивается более чем в 1 трлн долларов США в год [8-12]. В другом аналитическом отчёте OECD отмечается, что значительная часть затрат медицинских организаций связана с устранением последствий предотвратимых дефектов, включая повторные обращения, осложнения, дополнительные диагностические и лечебные мероприятия [9]. Таким образом, внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов контроля качества следует рассматривать не только как инструмент повышения безопасности пациентов, но и как фактор экономической устойчивости медицинской организации.

В Республике Узбекистан в последние годы реализуются последовательные реформы, направленные на повышение доступности, результативности и пациент-ориентированности медицинских услуг. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» закрепляет право граждан на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи, а также определяет полномочия государственных органов в сфере регулирования лечебно-профилактической деятельности [6-8,13-18]. На фоне реформирования здравоохранения, модернизации медицинской инфраструктуры и расширения спектра медицинских услуг возрастает роль частного сектора, который всё активнее участвует в оказании амбулаторной, стационарной, диагностической и специализированной помощи населению.

Развитие частных многопрофильных клиник создаёт новые возможности для повышения доступности медицинских услуг, внедрения современных технологий, улучшения сервиса и сокращения сроков диагностики и лечения. Вместе с тем расширение частного сектора одновременно предъявляет более высокие требования к внутренней системе контроля качества, безопасности пациентов, соблюдению клинических протоколов, полноте медицинской документации и ответственности медицинской организации за результаты оказания помощи. В условиях конкурентной среды качество медицинской помощи становится не только медицинским, но и репутационным, управленческим и социально-экономическим показателем деятельности частной клиники [6-8,13-18].

Качество медицинской помощи представляет собой комплексную характеристику, включающую своевременность, доступность, эффективность, безопасность, преемственность и удовлетворённость пациента. Безопасность медицинской помощи, в свою очередь, предполагает минимизацию риска предотвратимого вреда, связанного с диагностическими, лечебными, организационными, информационными и коммуникативными ошибками. В условиях многопрофильной клиники, где одновременно функционируют различные диагностические, лечебные, лабораторные, инструментальные и административные подразделения, управление качеством требует системного, стандартизированного и риск-ориентированного подхода [8].

Одной из наиболее значимых проблем частных медицинских организаций является неоднородность организационных процессов. На практике это может проявляться различиями в ведении медицинской документации, отсутствии единых чек-листов, нерегулярности клинико-экспертного аудита, недостаточной регистрации нежелательных событий, слабой обратной связи с пациентами и отсутствием единого алгоритма анализа дефектов медицинской помощи. При отсутствии устойчивой модели управления качеством данные факторы могут приводить к росту повторных обращений, увеличению числа обоснованных жалоб, снижению удовлетворённости пациентов и формированию скрытых системных рисков.

Современные подходы к управлению качеством в здравоохранении базируются на принципах стандартизации, непрерывного улучшения процессов, риск-менеджмента, внутреннего аудита, командного взаимодействия и вовлечения медицинского персонала. Важную роль играют клинические протоколы, алгоритмы принятия решений, чек-листы безопасности, регистрация инцидентов, анализ причин дефектов, обучение врачебного и среднего медицинского персонала, а также регулярная оценка удовлетворённости пациентов. Именно сочетание этих компонентов позволяет перейти от формального контроля к управлению качеством как непрерывному процессу предупреждения дефектов и повышения безопасности медицинской помощи [6-8,13,15].

В связи с этим разработка организационно-управленческой модели, адаптированной к условиям частных многопрофильных клиник Республики Узбекистан, является актуальной научно-практической задачей. Такая модель должна не только выявлять дефекты медицинской помощи, но и формировать механизм их предупреждения, анализа и системного устранения. Особое значение имеет оценка эффективности модели на основе объективных показателей: частоты дефектов медицинской помощи, количества обоснованных жалоб, качества медицинской документации, частоты повторных клинических ошибок и уровня удовлетворённости пациентов.

Таким образом, необходимость формирования системного, риск-ориентированного и практически применимого механизма управления качеством и безопасностью медицинской помощи в частном секторе здравоохранения определила **цель настоящего исследования** - разработать и оценить эффективность организационно-управленческой модели обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках Республики Узбекистан.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено в формате организационно-аналитического исследования с квазиэкспериментальным дизайном «до-после», что позволило оценить динамику ключевых показателей качества и безопасности медицинской помощи до и после внедрения разработанной организационно-управленческой модели. Исследование проведено на базе 4 частных многопрофильных клиник Республики Узбекистан в период 2023-2025 гг.

Объектом исследования являлась система организационных и клинико-управленческих процессов, направленных на обеспечение качества и безопасности медицинской помощи в условиях частной многопрофильной медицинской организации. Предметом исследования служили показатели, отражающие результативность внутреннего контроля качества: частота дефектов медицинской помощи, качество оформления медицинской документации, количество обоснованных жалоб, частота повторных обращений, повторные клинические ошибки, зарегистрированные инциденты и уровень удовлетворённости пациентов оказанными медицинскими услугами.

Информационную базу исследования составили результаты клинико-экспертного анализа медицинской документации, данные внутреннего аудита, сведения о повторных обращениях и зарегистрированных инцидентах, а также результаты анкетирования пациентов. Всего в исследование включены 2047 завершённых случаев оказания медицинской помощи, 1020 анкет пациентов, 52 случая повторных обращений, а также материалы клинико-экспертного аудита и внутренней системы регистрации дефектов медицинской помощи.

Критериями включения являлись: завершённый случай оказания медицинской помощи, наличие полной медицинской документации, возможность проведения экспертной оценки качества оказанной помощи, наличие данных о маршруте пациента и результатах лечения, а также добровольное

информированное согласие пациента на участие в анкетировании. Критериями исключения служили неполная или некорректно оформленная медицинская документация, отсутствие объективных данных для экспертной оценки, невозможность верификации исхода оказания медицинской помощи, некорректно заполненные анкеты, а также случаи, не подлежащие клинико-экспертному анализу.

На первом этапе исследования была проведена исходная оценка состояния системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи. Анализировались полнота и корректность медицинской документации, соблюдение клинических протоколов, наличие дефектов диагностики и лечения, частота обоснованных жалоб, структура повторных обращений, а также уровень удовлетворённости пациентов. Полученные данные использовались для выявления наиболее значимых организационных рисков и определения направлений последующего управленческого вмешательства.

На втором этапе была разработана и внедрена риск-ориентированная организационно-управленческая модель обеспечения качества и безопасности медицинской помощи. Модель была направлена на стандартизацию клинических и административных процессов, повышение управляемости лечебно-диагностического маршрута пациента, предупреждение повторных дефектов и формирование системы постоянного мониторинга качества. В структуру модели были включены: комиссия по качеству и безопасности медицинской помощи, клинические протоколы и стандартные операционные процедуры, чек-листы на ключевых этапах диагностики и лечения, система регистрации и анализа медицинских инцидентов, регулярный клинико-экспертный аудит, обучение врачебного и среднего медицинского персонала, мониторинг удовлетворённости пациентов, обратная связь по результатам жалоб и повторных обращений, а также разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий.

Особое внимание уделялось формированию замкнутого цикла управления качеством, включающего выявление дефекта, регистрацию инцидента, экспертный анализ причин, определение уровня риска, разработку корректирующих мероприятий, контроль их исполнения и последующую повторную оценку эффективности. Такой подход позволял рассматривать дефекты медицинской помощи не как изолированные события, а как проявления потенциальных системных нарушений в организации лечебно-диагностического процесса.

Оценка эффективности разработанной модели проводилась путём сравнительного анализа показателей до и после её внедрения. Основными критериями эффективности являлись частота дефектов медицинской помощи, количество обоснованных жалоб, качество оформления медицинской документации, частота повторных клинических ошибок и уровень удовлетворённости пациентов. Дополнительно анализировались структура выявленных дефектов, повторяемость инцидентов, полнота выполнения клинических протоколов и результаты внутреннего аудита.

Качество медицинской документации оценивали по совокупности признаков, включавших полноту анамнестических данных, обоснованность диагноза, корректность назначения диагностических и лечебных мероприятий, наличие информированного согласия, отражение динамики состояния пациента, своевременность записей, полноту эпикризов и соответствие документации установленным требованиям. Дефектами медицинской помощи считались случаи несоответствия лечебно-диагностического процесса утверждённым клиническим протоколам, стандартным операционным процедурам или общепринятым принципам безопасного оказания медицинской помощи.

Удовлетворённость пациентов оценивалась методом анкетирования с использованием стандартизированной шкалы, включавшей оценку доступности медицинской помощи, качества коммуникации с персоналом, информированности пациента, организации лечебно-диагностического процесса, условий пребывания и общей удовлетворённости оказанными услугами. Результаты анкетирования анализировались в виде средних значений с расчётом стандартного отклонения.

Статистическая обработка данных проводилась с применением методов описательной и аналитической статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения ($M \pm SD$), категориальные показатели - в виде абсолютных значений и долей. Для сравнения долей использовали χ^2 -критерий Пирсона, для сравнения количественных показателей - двусторонний t-критерий Стьюдента. Нормальность распределения проверяли с использованием критерия Шапиро-Уилка. Дополнительно рассчитывали относительный риск (RR), абсолютное снижение риска (ARR), относительное снижение риска (RRR), 95% доверительные интервалы (95% CI), а также размер эффекта Cohen's d.

Для определения факторов, ассоциированных с вероятностью возникновения дефектов медицинской помощи, был применён многофакторный логистический регрессионный анализ с расчётом отношения шансов (OR) и 95% доверительного интервала. В модель включались организационные и

клинические факторы, потенциально влияющие на качество оказания медицинской помощи: внедрение организационно-управленческой модели, наличие клинических протоколов, качество медицинской документации, обучение персонала и функционирование системы регистрации инцидентов. Статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Исследование выполнено с соблюдением этических принципов Хельсинкской декларации. Участие пациентов в анкетировании осуществлялось на основании добровольного информированного согласия. Все персональные данные были обезличены, а результаты исследования использовались исключительно в обобщённом виде.

Результаты и обсуждение. Анализ исходного состояния системы внутреннего контроля качества показал, что до внедрения организационно-управленческой модели в частных многопрофильных клиниках сохранялась относительно высокая частота дефектов медицинской помощи. По результатам клиничко-экспертного аудита, дефекты были выявлены в 365 из 2047 проанализированных случаев, что составило 17,8%. После внедрения риск-ориентированной организационно-управленческой модели данный показатель снизился до 8,9%, или 182 случаев из 2047. Различия между исходным и последующим периодами были статистически значимыми ($\chi^2=48,6$; $p < 0,001$). Абсолютное снижение риска составило 8,9%, а относительное снижение риска - 50%, что свидетельствует о выраженном положительном влиянии внедрённой модели на качество лечебно-диагностического процесса (табл. 1, 2).

Полученные данные указывают, что системная стандартизация клинических и организационных процессов позволяет существенно уменьшить частоту дефектов медицинской помощи. Наиболее вероятными механизмами данного эффекта являются внедрение клинических протоколов, применение чек-листов, регулярный клиничко-экспертный аудит, регистрация инцидентов и последующая разработка корректирующих мероприятий. В отличие от фрагментарного контроля, предложенная модель обеспечивала замкнутый цикл управления качеством: выявление дефекта, анализ его причин, определение уровня риска, внедрение корректирующих действий и повторную оценку результата.

Важным показателем эффективности модели являлась динамика обоснованных жалоб пациентов. До внедрения организационно-управленческих мероприятий частота обоснованных жалоб составляла 12,4%. После внедрения модели данный показатель снизился до 7,6%, что соответствовало уменьшению на 39%. Различия были статистически значимыми ($\chi^2=11,2$; $p=0,001$) (табл. 1, 2). Снижение числа жалоб отражает не только улучшение клинических процессов, но и повышение качества коммуникации между медицинским персоналом и пациентами, улучшение информирования, маршрутизации и организационного сопровождения пациентов.

Уровень удовлетворённости пациентов медицинской помощью также достоверно повысился. До внедрения модели средний показатель удовлетворённости составлял $4,2 \pm 0,6$ балла, тогда как после реализации комплекса организационно-управленческих мероприятий он увеличился до $4,8 \pm 0,3$ балла. Статистический анализ подтвердил достоверность выявленных различий ($t=9,7$; $p < 0,001$). Размер эффекта по Cohen's d составил 1,2, что свидетельствует о выраженной практической значимости полученного результата (табл. 1, 2). Следовательно, внедрение модели оказало влияние не только на формальные показатели внутреннего контроля, но и на субъективное восприятие качества медицинской помощи пациентами.

Одним из наиболее значимых результатов исследования стало повышение качества оформления медицинской документации. До внедрения модели соответствие документации установленным требованиям составляло 74%, после внедрения - 92%. Различия были статистически значимыми ($\chi^2=96,3$; $p < 0,001$) (табл. 1, 2). Улучшение касалось полноты анамнестических данных, корректности оформления назначений, наличия информированного согласия, отражения динамики состояния пациента, обоснованности диагноза и лечебной тактики. Данный результат имеет важное значение, поскольку медицинская документация является не только юридическим документом, но и инструментом обеспечения преемственности, безопасности и управляемости лечебно-диагностического процесса.

После внедрения организационно-управленческой модели частота повторных клинических ошибок снизилась на 34%. Относительный риск составил 0,66 при 95% доверительном интервале 0,52-0,84, что указывает на достоверное снижение вероятности повторных дефектов медицинской помощи (табл. 1, 2). Данный показатель отражает способность модели не только выявлять уже возникшие нарушения, но и предотвращать их повторение за счёт анализа причин, обучения персонала и внедрения корректирующих мероприятий.

Таблица 1.

Основные показатели качества медицинской помощи до и после внедрения модели

Показатель	До внедрения	После внедрения	Динамика	р
Дефекты медицинской помощи, %	17,8	8,9	-8,9	<0,001
Обоснованные жалобы, %	12,4	7,6	-4,8	0,001
Удовлетворённость пациентов, баллы	4,2±0,6	4,8±0,3	+0,6	<0,001
Качество медицинской документации, %	74	92	+18	<0,001
Повторные клинические ошибки	-	снижение на 34%	RR=0,66	<0,05

Таблица 2.

Статистическая оценка эффективности внедрения организационно-управленческой модели

Показатель	Статистический критерий	р	Эффект
Дефекты медицинской помощи	$\chi^2=48,6$	<0,001	-50%
Обоснованные жалобы	$\chi^2=11,2$	0,001	-39%
Удовлетворённость пациентов	t=9,7	<0,001	d=1,2
Качество документации	$\chi^2=96,3$	<0,001	+18%
Повторные клинические ошибки	RR=0,66	<0,05	-34%

Для определения факторов, ассоциированных со снижением вероятности дефектов медицинской помощи, был проведён многофакторный логистический регрессионный анализ. В модель были включены организационные факторы, отражающие основные элементы внедрённой системы управления качеством: наличие организационно-управленческой модели, применение клинических протоколов, качество медицинской документации, обучение персонала и функционирование системы регистрации инцидентов (табл. 3).

Таблица 3.

Факторы, влияющие на вероятность дефектов медицинской помощи

Фактор	OR	95% CI	р
Внедрение организационно-управленческой модели	0,42	0,32-0,56	<0,001
Наличие клинических протоколов	0,58	0,44-0,77	<0,001
Улучшение качества медицинской документации	0,49	0,36-0,66	<0,001
Обучение медицинского персонала	0,63	0,48-0,83	0,002
Отсутствие регистрации инцидентов	1,74	1,28-2,36	<0,001

Результаты регрессионного анализа показали, что внедрение организационно-управленческой модели являлось самостоятельным фактором снижения вероятности дефектов медицинской помощи. Значение OR=0,42 при 95% CI: 0,32-0,56 указывает на то, что после внедрения модели вероятность возникновения дефектов снижалась более чем в 2 раза (табл. 3). Это подтверждает системный характер влияния предложенной модели на качество оказания медицинской помощи.

Наличие клинических протоколов также ассоциировалось со снижением вероятности дефектов медицинской помощи (OR=0,58; 95% CI: 0,44-0,77; p<0,001) (табл. 3). Данный результат подчёркивает значение стандартизации лечебно-диагностического процесса, поскольку протоколы уменьшают вариабельность клинических решений, повышают воспроизводимость медицинской помощи и позволяют объективизировать внутренний контроль качества.

Улучшение качества медицинской документации являлось ещё одним значимым защитным фактором (OR=0,49; 95% CI: 0,36-0,66; p<0,001) (табл. 3). Это свидетельствует о том, что корректное и полное документирование медицинского процесса связано не только с юридической безопасностью медицинской организации, но и с повышением клинической преемственности, снижением вероятности диагностических и лечебных ошибок, а также улучшением экспертной оценки качества оказанной помощи.

Регулярное обучение медицинского персонала также достоверно снижало вероятность дефектов медицинской помощи (OR=0,63; 95% CI: 0,48-0,83; p=0,002) (табл. 3). Данный результат подтверждает, что повышение профессиональной и организационной компетентности врачебного и

среднего медицинского персонала является важным компонентом системы безопасности пациентов. Обучение способствовало лучшему пониманию клинических протоколов, принципов регистрации инцидентов, правильного ведения документации и алгоритмов взаимодействия между подразделениями.

Напротив, отсутствие системы регистрации инцидентов было связано с повышением вероятности дефектов медицинской помощи (OR=1,74; 95% CI: 1,28-2,36; $p<0,001$) (табл. 3). Это показывает, что нерегистрируемые инциденты и дефекты остаются вне зоны управленческого анализа, вследствие чего сохраняется риск их повторения. Следовательно, система регистрации инцидентов должна рассматриваться как один из базовых элементов управления качеством, поскольку она обеспечивает накопление данных, выявление повторяющихся причин и разработку профилактических мероприятий. В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что эффективность разработанной организационно-управленческой модели обусловлена её комплексным характером. Положительная динамика показателей была достигнута не за счёт одного отдельного мероприятия, а вследствие одновременного внедрения нескольких взаимосвязанных компонентов: стандартизации клинических процессов, клиничко-экспертного аудита, регистрации инцидентов, обучения персонала, улучшения документации и мониторинга удовлетворённости пациентов.

С практической точки зрения полученные результаты подтверждают целесообразность внедрения риск-ориентированного подхода в частных многопрофильных клиниках. Такая модель позволяет повысить прозрачность процессов, снизить частоту повторных ошибок, улучшить взаимодействие между подразделениями и сформировать устойчивую культуру безопасности пациентов. Особенно важно, что модель ориентирована не только на выявление дефектов, но и на их предупреждение, что соответствует современным принципам управления качеством в здравоохранении.

Таким образом, внедрение организационно-управленческой модели обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках Республики Узбекистан сопровождалось достоверным улучшением всех ключевых анализируемых показателей. Полученные данные позволяют рассматривать предложенную модель как эффективный инструмент повышения качества медицинской помощи, снижения организационных рисков и укрепления пациент-ориентированного подхода в частном секторе здравоохранения.

Заключение. Проведённое исследование показало, что разработанная организационно-управленческая модель обеспечения качества и безопасности медицинской помощи является эффективным инструментом оптимизации деятельности частных многопрофильных клиник Республики Узбекистан. Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрение риск-ориентированного подхода, основанного на стандартизации клинических процессов, систематическом аудите, регистрации инцидентов и обучении персонала, позволяет существенно повысить управляемость лечебно-диагностического процесса и снизить вероятность дефектов медицинской помощи.

После внедрения модели отмечено достоверное улучшение ключевых показателей качества и безопасности медицинской помощи. Частота дефектов медицинской помощи снизилась с 17,8% до 8,9%, количество обоснованных жалоб уменьшилось с 12,4% до 7,6%, удовлетворённость пациентов повысилась с $4,2\pm 0,6$ до $4,8\pm 0,3$ балла, а качество медицинской документации улучшилось с 74% до 92%. Дополнительно установлено снижение частоты повторных клинических ошибок на 34%, что подтверждает профилактическую направленность предложенной модели и её способность предупреждать повторение ранее выявленных нарушений.

Ключевыми факторами эффективности модели являлись внедрение клинических протоколов и чек-листов, регулярное проведение клиничко-экспертного аудита, функционирование системы регистрации и анализа инцидентов, повышение качества медицинской документации, обучение врачебного и среднего медицинского персонала, а также мониторинг удовлетворённости пациентов. Комплексное сочетание указанных компонентов обеспечило переход от фрагментарного контроля к системному управлению качеством и безопасностью медицинской помощи.

Таким образом, предложенная организационно-управленческая модель может быть рекомендована для поэтапного внедрения и масштабирования в частных медицинских организациях Республики Узбекистан в качестве эффективного механизма повышения качества медицинской помощи, снижения организационных рисков, предупреждения клинических ошибок и укрепления пациент-ориентированного подхода.

Выводы:

1. Разработанная организационно-управленческая модель обеспечивает системный, риск-ориентированный подход к контролю качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках.

2. Внедрение модели сопровождалось достоверным снижением частоты дефектов медицинской помощи с 17,8% до 8,9%, что соответствует относительному снижению риска на 50%.
3. Применение клинических протоколов, чек-листов и регулярного клинико-экспертного аудита способствовало улучшению качества медицинской документации с 74% до 92%.
4. Система регистрации и анализа инцидентов, в сочетании с разработкой корректирующих мероприятий, позволила снизить частоту повторных клинических ошибок на 34%.
5. Повышение удовлетворённости пациентов с $4,2 \pm 0,6$ до $4,8 \pm 0,3$ балла подтверждает практическую значимость внедрённой модели и её положительное влияние на пациент-ориентированность медицинской помощи.
6. Разработанная модель может быть рекомендована для внедрения и масштабирования в частных медицинских организациях Республики Узбекистан как эффективный инструмент повышения качества медицинской помощи и безопасности пациентов.

Список литературы:

1. World Health Organization. Patient Safety. Geneva: WHO; 2023.
2. World Health Organization. Quality health services. Geneva: WHO; 2020.
3. Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington: National Academies Press; 2001.
4. Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed? JAMA. 1988;260(12):1743-1748.
5. World Health Organization. Global Patient Safety Action Plan 2021-2030: Towards Eliminating Avoidable Harm in Health Care. Geneva: WHO; 2021.
6. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» № 265-І от 29.08.1996.
7. Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 18.03.2024 г. №-84. О Разработке и совершенствовании клинических протоколов и стандартов по дальнейшему развитию деятельности
8. Гарантированный пакет медицинской помощи (Постановление Президента от 05.09.2024 г. № ПП-311)
9. Slawomirski L., Klazinga N. The Economics of Patient Safety: From Analysis to Action. Paris: OECD Publishing; 2022.
10. OECD. The Economics of Patient Safety: Strengthening a Value-based Approach to Reducing Patient Harm at National Level. Paris: OECD Publishing; 2017.
11. Hussein M. et al. The impact of hospital accreditation on the quality of healthcare: a systematic literature review //BMC health services research. – 2021. – Т. 21. – №. 1. – С. 1057.
12. Mosadeghrad A. M. Hospital accreditation: The good, the bad, and the ugly //International Journal of Healthcare Management. – 2021. – Т. 14. – №. 4. – С. 1597-1601.
13. Кадырбекова И. Б. Управление качеством медицинской помощи //Проблемы устойчивого развития в отраслевом и региональном аспекте. – 2020. – С. 222-226.
14. Узбекистан П.П.Р. О мерах по организации деятельности Министерства здравоохранения Республики Узбекистан //Национальная база данных законодательства. – 2018. – №. 07/18. – С. 4055.
15. Назарматов О. С. Управление системой здравоохранения в Узбекистане //Экономика и социум. – 2024. – №. 11-1 (126). – С. 1266-1270.
16. Асадов Д. А., Хакимов В. А. Особенности реформирования системы здравоохранения Узбекистана //Innova. – 2022. – №. 2 (27). – С. 11-16.
17. Назаров Н. Н., Тухтабоев Б. М. Проблемы управления и развития частной медицинской клиники: выбор добросовестных специалистов, этика рекламы и вовлечение пациентов //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 27-30.
18. Marat T. Мировые модели финансирования здравоохранения: возможности и вызовы для адаптации в Узбекистане //Modern education and development. – 2026. – Т. 47. – №. 6. – С. 213-219.

Для цитирования: Акилов Х.А., Исламов М.Т., Мардонов Ж.Н. Организационно-управленческая модель обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках Республики Узбекистан // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 1000–1008. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19910307>